

КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИ ЭКОНОМЕТРИК ТАДҚИҚ ЭТИШНИНГ КЛАСТЕРЛИ ТАҲЛИЛ УСУЛЛАРИ

Асқарова Наргиза Илҳомхўжаевна

**Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари
университети Қарши филиали, ўқитувчи**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8211164>

Аннотация. Халқаро иқтисодий майдонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг мақомини белгилаш мезонларининг ўзгариши, фаолият нуфузи ортиши ортидан ривожлантиришда услубий ёндошув тамойиллари ҳам янгиланиб, такомиллашиб бормоқда. Шунингдек, мамлакатларда иқтисодиётни ривожлантириш йўналишларининг янги босқичга ўтиши бу жараёни тезлаштириб юбормоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётининг ҳозирги ҳолатида, иқтисодий муносабатлар доирасини, ишлаб чиқариш инфратузилмасини рақамлаштириш шароити фонида инновациялашув жараёни жадаллик билан юз бермоқда. Бу ўзгаришлар албатта ривожлантириш муаммолари кўламига, мазмунига, даражасига ҳам ўзгартиришлар киритади. Мақола доирасида айнан шу масалалар тажлил қилинган.

Калит сўзлар: инновацион иқтисодиёт, кичик бизнес, хусусий тадбиркорлик, кластерли таҳлил, эконометрик тадқиқот, моделлаштириш.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик (КБваХТ) ни ривожлантириш услубиёти тадқиқ этилиш йўналиши, танланган объектнинг тури, тадқиқот мақсади ва вазифаларидан келиб чиқиб, бир-биридан тубдан фарқланади. Маълумки, КБваХТ фаолиятини ривожлантириш муаммоларини тадқиқ этишда, фаолият натижаларига, фаолият туридан қаътий назар ишлаб чиқариш, маҳсулотни реализация қилиш, режалаштириш, ташкил этиш, бошқаришда мавжуд муаммоларнинг баргараф этилишида боғлиқ элементларнинг таъсирини баҳолаш, ривожлантиришнинг устувор йўналишларини белгилаш, барқарорлик шартларини миқдорий ўзгаришлар асосида ўрганиш ва истиқболли параметрларни аниқлаш эконометрик тадқиқотлар аҳамиятини, ижро механизмаларининг самарадорлигини илмий асослашдаги ролини оширмоқда.

КБваХТни ривожлагтириш бўйича бажарилаётган эконометрик тадқиқотлар фаолият жараёнидаги қандай ички ва ташқи муаммоларни ечимига йўналтирилган бўлишидан қаътий назар маълум бир умумий масалалар доирасида ўтказилади. Буларга:

- КБваХТ фаолияти смарадорлик кўрсаткичларининг тизимини ишлаб чиқиш;
- КБваХТ субъектларининг ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш;
- КБваХТ субъектларининг ресурс таъминот даражасини, ривожланиш тенденциясини таҳлил қилиш;
- КБваХТ фаолиятини шакллантиришнинг ҳуқуқий, ташкилий, институционал асосларини, тамойилларини тадқиқ этиш;
- КБваХТнинг ўзига хос хусусиятларининг ривожлантириш омиллари сифатида устуворликга ташҳислаш;
- ривожлантириш йўналишининг афзаллик жиҳатларини миқдорий баҳолаш;
- ривожлантириш омилларининг таъсир даражасини баҳолаш, истиқболли параметрларини прогнозлаш ва бошқалар.

Минтақавий шароитда КБваХТ фаолиятини ривожлантиришнинг тадқиқи етарлича мураккаблик касб этади. Бунда минтақадаги таркибий ҳудудларнинг ўзаро боғлиқ бўлмаган параметрик кўрсаткичларини тизимли ўрганишнинг имкони бўлмай қолади. Шу сабабли тадқиқот объектнинг ички боғлиқликларини ҳосил қилишда, таркибий объектларнинг энг яқин хоссали, хусусиятли жиҳатларига кўра гуруҳлаш зарурияти пайдо бўлади. Бошқача айтганда, ривожланиш даражаси бир-бирига яқин, яъни бунда КБваХТ фаолияти бўйича кўрсаткичлари ўзаро яқин ҳудудлар учун умумийлик асосида битта хулоса чиқариш механизмини ишлаб чиқиш етарли бўлади. Бу механизм услубий жиҳатдан моделлаштириш жараёнида етарлича қулайликлар яратиши асосланган жиҳатдир[1].

Юқоридаги ёндошувларнинг асл маъноси тадқиқот усули сифатида кластерли таҳлил усулининг мазмунига мос келади. Бошқа тадқиқотлар сингари эконометрик тадқиқотларда ҳам мазкур таҳлил усуллари катта аҳамиятга эга. Жумладан, кластер таҳлилининг эконометрик тадқиқотлардаги эконометрик усуллар билан интеграциялаштириш асосида амалга оширилиши тадқиқ объектини соддалаштириш, панел маълумотларни силлиқлаш ва оптимал танланма тузиш муаммоларини ечиб беради. Бу борада Хефеэ университети оптимал бошқариш ва қарор қабул қилиш илимий лабораторияси тадқиқотчиси Ли Ланла[2] илмий тадқиқотларида асосан кластер таҳлил ва унинг эконометрик тадқиқотлардаги моҳиятини очиб беришга катта эътибор қаратади. Унинг хулосаларида маълум бир яхлитликни ҳосил қилиш ёки яхлитликни хусусий таркиблар бўйича тадқиқ этишнинг энг муҳим воситаси сифатида келтиради. Умуман олганда бир нечта кластерлаш усуллари мавжуд бўлиб, уларга гуруҳлараро боғлиқлик, ички гуруҳлар боғлиқлиги, яқин қўшнилик, энг узоқ қўшним, марказлаштирилган кластерлаш, медианали кластерлаш, Уорд усулини киритиш мумкин (1-жадвал).

1-жадвал.

Кластерли таҳлил усуллари[3]

Услубиёт тури	Гуруҳланиш тамойили
гуруҳлараро боғлиқлик	Кластерлараро метрик ўлчов икки кластернинг жуфт координаталари орасидаги мумкин бўлган барча масофанинг ўрта қиймати бўйича олинади
ички гуруҳлар боғланиши	Икки кластер орасидаги метрика уларга тегишли бўлган қийматларининг мумкин бўлган барча жуфт координаталар бўйича олинади, ҳамда кластер таркибига жуфтликлар ҳам киритилади
яқин қўшничилик	Икки кластер орасидаги метрика кластерларнинг ўзаро яқин кластерларнинг ўзига тегишли кузатишлар орасидаги масофа ёрдамида ҳисобланади
энг узоқ қўшни	Икки кластер орасидаги метрика кластерларнинг ўзаро энг узоқ кластерларнинг ўзига тегишли кузатишлар орасидаги масофа ёрдамида ҳисобланади
марказлаштирилган кластерлаш	Кузатишларнинг ўртача қиймати бўйича ҳамда кластер орасидаги метрика ўртача кузатишлар масофасига кўра ҳисобланади
медианали кластерлаш	Умумлаштирилган кластерларнинг маркази барча кузатишларнинг ўрта қиймати бўйича ҳисобланади
Уорд усули	Барча кузатишлар учун кластерларда алоҳида ўртачалари, индивидуал кузатишлар ўртачалари Евклид метрикаси бўйича ҳисобланади

Кластерли таҳлил усулларидан фойдаланишда муаммонинг тизимлашган характерига эътибор қаратиш зарур жиҳатдир. Бир-биридан фарқ қилувчи усуллар турли ижтимоий-иқтисодий масалаларнинг турига қараб тўғри танланиши ечимнинг тағрилигини таъминлаш мезонидир[4].

Моделлаштириш жараёнида КБВаХТ фаолияти минтақавий шароитда таркибий ҳудудлар бўйича тадқиқ этилганда икки жиҳатдан панел маълумотларини қайта ишлаш мураккаблиги келиб чиқади. Ҳақиқатан, биринчидан, КБВаХТ фаолияти бўйича кўрсаткичлар вилоят бўйича ва вилоятнинг таркибий ҳудудлари бўйича алоҳида қийматга, аҳамиятга эга, иккинчидан, КБВаХТ фаолияти барча иқтисодиёт тармоқларини қамраб олади[5].

Юқоридагилардан келиб чиқиб, айтиш мумкинки, КБВаХТ фаолиятини ривожлантиришни эконометрик моделлаштириш услугиётида математик статистика ва эҳтимоллар назарияси усуллари, математик дастурлаш усуллари, эконометрик таҳлил этишнинг кластер таҳлил усули, кўп вариантли прогнозлаштиришнинг эконометрик усуллари катта аҳамиятга эга ҳисобланади. Шу сабабли КБВаХТни ривожлантиришнинг инновацион омилларини тизимлаштириш, уларни илимий таснифини ишлаб чиқиш, КБВаХТни ҳудудий ривожлантириш жараёнларида таҳлил усулларини тўғри қўллаш, баҳолаш моделлари асосида тизимли моделлаштириш усулларини такомиллаштириш, прогнозлаштириш моделларини такомиллаштириш услугиётларини кенг жорий этиш керак.

References:

1. Асқарова Н.И. Қашқадарёвилоятининг иқтисодий ўсишини таъминлашда ҳудудларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятининг ўрни// Academic research in modern science International scientific-online conference, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6992372>
2. Асқарова Н.И. THE ORETICAL FOUNDATIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP//“SIFATLI TA'LIM – TARAQQIYOT POYDEVORI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami, 2023-yil 20-aprel.99-101 b.
3. Lyudmila Slavnetskova et al. Formation of innovative transport and logistics systems as a factor of the EAEU member countries sustainable development Transportation Research Procedia 63 (2022) 2086–2093;
4. M.H.O. Jaouadi. Investigating the influence of big data analytics capabilities and human resource factors in achieving supply chain innovativeness. Computers & Industrial Engineering 168 (2022) 108055;
5. P.M. García-Villaverde et al. Social capital and innovativeness in firms in cultural tourism destinations: Divergent contingent factors. Journal of Destination Marketing & Management 19 (2021) 100529;